

O'ZBEK TILIDA BIRIKTIRUV VA AYIRUV MUNOSABATINI IFODALOVCHI BOG'LANGAN QO'SHMA GAPLAR TAHLILI

Arabboyeva Maxfuzaxon Akramjonovna

Andijon davlat pedagogika instituti

O'zbek tili va adabiyoti kafedrası o'qituvchisi

Mamajonova Shohsanam

Andijon davlat pedagogika instituti

O'zbek tili va adabiyoti 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada, umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarga ona tili darslarida, qo'shma gaplar mavzusini yanada tushinarliroq tarzda, ma'lumot olishiga yordam berish.

Kalit so'zlar: Gap, qo'shma gap, bog'langan munosabatlar, semantik, gramatik belgi.

Bog'langan qo'shma gaplar deb o'zora teng bo'lovchilar yordamida birikkan, mazmuni va tuzilishiga ko'ra bir butunlikni tashkil etgan qo'shma gap turlariga aytiladi.

Bog'langan qo'shma gapni boshqa qo'shma gap konstruksiyalaridan farqlab turuvchi asosi grammatik belgi ularni tashkil etgan qismlarni bir-biriga bog'lavchi teng bog'lavchilar va yuklamalardir. Bog'langan qo'shma gapni tashkil etgan qismlar orasida ham, bog'lovchisiz qo'shma gaplarda bo'lganidek, payt, qiyoslash, sabab–natija, izoxlash va ayirish mazmun munosabatlari ifodalanadi. Bu xil qo'shma gap konstruksiyasi orasidagi farq faqat bog'langan qo'shma gaplarda teng bog'lovchilarning ishlatilishidagina emas, bu farq yana ayirish mazmun munosabatining keng qo'llanilishi, sabab va natija mazmun munosabatini ifodalovchi konstruksiyalarning mustaqilligida va har bir simantik munosabat ichida o'ziga xos mazmun ottenkalarining ifodalanishida ko'rinadi.

Bogʻlangan qoʻshma gap qismlari orasida turli mazmun munosabatlarning ifodalanishida shu qismlar tarkibidagi gap boʻlaklarining maʼnosi va oʻrinlashishi, ularning semantik va grammatik oʻzaro munosabati, ayrim leksik elementlarning qoʻllanishi gaplarning intonatsiyasi kabi faktorlar asosiy rol oʻynaydi. Masalan, qoʻshma gap qismlarida maʼnosi bir-biriga zid soʻzlar va shakllarning qoʻllanishi qiyoslash-zidlash va ayirish mazmun munosabatini keltirib chiqaradi: Barcha erishgan zafarlari va muvaffaqiyatlari bilan ulugʻlanadigan dunyo fanlari shu bois ham sizning qoʻshiningizga taʼzim qiladi!

Albatta, teng bogʻlovchi bogʻlangan qoʻshma gapni tuzuvchi asosiy vosita boʻlib qoladi. Teng bogʻlovchining har bir turi maʼlum bir mazmun munosabatlarni roʻyobga chiqarishda xizmat qiladi (masalan, va bogʻlovchisi biriktiruv munosabatini, lekin bogʻlovchisi qiyoslash munosabatini ifodalagan qoʻshma gaplarda ishlatiladi va boshqalar). Ammo teng bogʻlovchilar biror mazmun munosabati bilan qatʼiy bogʻlanib qolmaydi (biriktiruv bogʻlovchisi sabab-natija hamda izohlash munosabatlari ifodalangan qoʻshma gaplarda qoʻllanilishi mumkin va boshqalar). Bogʻlangan qoʻshma gap qismlarining oʻzaro aloqasi orqali qoʻyidagi mazmun munosabatlari ifodalanadi:

1. Qiyoslash munosabati 2. Biriktiruv munosabati 3. Ayiruv munosabati 4. Sabab va natija munosabati 5. Izohlash munosabati.

Qoʻshma gaplarni tashkil etgan qismlar orasida doima bir xil simantik munosabat ifodalana olmaydi.

Biriktiruv bogʻlovchili bogʻlangan qoʻshma gaplar

Va, ham bogʻlovchilari, shuningdek, biriktiruv bogʻlovchilari oʻrnida keluvchi – da, -u (-yu) yuklamalari bogʻlangan qoʻshma gap qismlarini biriktiruvchi vositalardir.

Va bogʻlovchisi ikki yoki undan ortiq predikativ birlikni bir-biriga biriktirganda payt, chogʻishtirish baʼzi sabab maʼnosini ifodalaydi. Bogʻlangan qoʻshma gap

komponentlarining qanday ma'no munosabatini ifodalashi qaysi bog'lovchining qo'llanishigigina emas, balki qo'shma gapdagi predikativ qismlarning o'rniga, tuzilishidagi ayrim holatlarga, fe'l kesimlarning zamoniga ham bog'liq:

a) Va bog'lovchisi yordami bilan tuzilgan qo'shma gapda bir vaqtda yuzaga kelgan voqea, hodisa yoki harakat ifodalanishi, ya'ni komponentlardan anglashilgan voqea, hodisa yoki harakatning bajarilish, yuzaga kelish payti bir-biri bilan asosan duch kelishi mumkin.²

Bunday qo'shma gap komponentlarining kesimi ko'pincha fe'l bilan ifodalanadi: Yanayam narida tuproq va tosh orasida dengiz chig'anog'ini ko'rasiz. (I.Sulton. "Ozod", 137).

b) va bog'lovchisi yordami bilan tuzilgan qo'shma gapda turli vaqtda yuzaga kelgan voqea, hodisa yoki harakat ifodalanishi mumkin, ya'ni komponentlardan anglashilgan voqea, hodisa yoki harakatning yuzaga kelish payti bir-biri bilan duch kelmaydi; predikativ qismlarning kesimlari fe'l bilan ifodalansa, ba'zan bir xil ba'zan har xil zamon formasida qo'llaniladi. Qo'shma gap komponentlarining joylashish tartibi predikativ qismlar anglatgan voqea va hodisalarning yuzaga kelishidagi izchillikka bog'liq. Masalan: Aravaga qo'shilgan ikki ot va bir qulun ana shu tarz tomon ketib borar edilar. (I. Sulton., "Ozod", 131 -b). Shamol qahru-g'azabga mingan edi, u quyun hosil qildi va atrofga xazon sochib, pirillab aylana ketdi. (I.Sulton. "Ozod", 92-bet).

Va bog'lovchisi yordami bilan tuzilgan qo'shma gap qismlari anglatgan voqea-hodisalar bir vaqtda yoki turli vaqtda yuzaga kelgan bo'lishidan qat'iy nazar, ko'pincha komponentlarning fe'l bilan boshqa: Qayishlar yozning jaziramasida-yu kuzning yomg'irlarida qoraygan, ammo hanuz pishiq va mustahkam," ajobo, qaysi hayvonning terisidan oshlangan ekan " , degan o'y kelardi hayolga. (I.Sulton).

Ham bog'lovchisi ba'zan bog'langan qo'shma gap komponentlarini bir-biriga bog'lab keladi. Bunda va bog'lovchisi bilan bog'langan qo'shma gaplarga o'xshash voqea-hodisalar bir vaqtda yoki turli vaqtda yuzaga keladi. Lekin bog'langan

qo'shma gapda ham bog'lovchisi va bog'lovchisiga nisbatan juda kam ishlatiladi. Uyushiq bulaklarning bog'lanishida esa ham bog'lovchisi yakka holda yoki takrorlangan holda juda ko'p qo'llanadi. Va bog'lovchisi bunday xususiyatga ega emas. Demak, ham bog'lovchisi qo'shma gapdan ko'ra sodda gapda ko'proq ishlatiladi: Polga ham gilam singari o't tashlangan, ham, deraza tokchasida ham o'lar yotardi. Bu qo'shma gapning tarkibidagi ham bog'lovchisi ikki sodda gapning bir-biriga bog'lash uchun emas, shu qo'shma gapning tarkibidagi uyushiq bo'lakni (o'rin holini) ta'kidlash uchun xizmat qiladi. Ikki sodda gap esa bog'lovchisiz-intonatsiya vositasida bog'langan.

Ayiruv munosabatini ifodalovchi bog'langan qo'shma gaplar. Bog'langan qo'shma gaplar ayrim turlarida qismlaridan anglashilgan mazmun-voqea, hodisa, holarlarning biri ro'y berib, ikkinchisi ro'y bermeydi yoki ularning har qaysisi ro'y beradi, ammo ro'y berish ketma-ket bo'ladi. Bu xil qo'shma gap qismlaridan anglashilgan mazmun odatda, bir-biri bilan bog'liq bo'lmaydi, biri ikkinchisini izohlamaydi. Ammo shunga qarama, qo'shma gap qismlari mazmunan bir-biriga yaqin bo'lgan, yoki bir turdagi tushunchani ifodalaydi. Qo'shma gap qismlari umumiy bir fikrni, tushunchani, niyatni ifodalash uchun xizmat qiladi, shu bir tushunchaning, niyatning elementlari sanaladi.

Ayiruv munosabatini ifodalagan qo'shma gaplarning mazmuni.

Ayiruv munosabatini ifodalagan qo'shma gap qismlarining o'zaro simantik munosabati uch xil bo'ladi.

1. Qo'shma gap qismlaridan anglashilgan harakat-holatlarining biri ro'y beradi.
2. Qo'shma gap qismlaridan anglashilgan harakat-holatlar galma-gal sodir bo'ladi.
3. Qo'shma gap qismlaridan anglashilgan harakat-holatlarining har ikkisi ro'y beradi.

Qo'shma gap qismlarida ifodalangan harakat-holatning biri ro'y berish mazmuni ifodalanganda, qo'shma gap qismlari o'zaro, yoki, yo bog'lovchilari bilan birikadi. Bu xil qo'shma gaplardagi bir qismdan anglashilgan mazmun ikkinchisini inkor etadi:

Qo'shma gap qismlarida anglashilgan harakat-holatning biri ro'y berishi mumkin ekanligini yanada ta'kidlash uchun yo bog'lovchisi bilan barobar bo'lmasa fe'l shakli qo'llaniladi: Balki, hozir Dildorni osayotgandirlar, yo bo'lmasa uni qiynamoqdalar, yo bo'lmasa azamat sheriklari zindonga bosqin yasashga majbur bo'lib, bari qirildimi(Oybek. ,”Navoiy” ,79).

Yoki bog'lovchisi yordami bilan tuzilgan bog'langan qo'shma gap qismlaridagi mazmun so'zlovchi uchun aniq ma'lum bo'lmaydi, shuning uchun ham ikki xil harakat-holat, taxmini o'rta tashlaydi. Bog'langan qo'shma gapdagi bu mazmun qo'shma gap strukturasi ham tasir qiladi: ko'pincha, bir xil bog'langan qo'shma gaplar so'roq gaplardan iborat bo'ladi; bo'nday so'roq gaplardan anglashilgan mazmun bir-biriga qiyoslanadi ham: Ayrim hollarda so'zlovchining taxmini, gumoni ifodalagan bu turdagi bog'langan qo'shma gapning mazmunini izohlash uchun ulardan so'ng yana bir gap kertiladi: Kolxozga Salima boradimi yoki karim boradimi-bu narsa ma'lum emas menga.

So'roq gaplardan tarkib topgan bu xil bog'langan qo'shma gaplar qo'shma gapning so'nggi qismidan anglashilgan mazmunni izohlashi mumkin.

Bu qo'shma gapning ikkinchi qismidan anglashilgan holat (pillaning yaxshi bo'lganligi)ning izohini qo'shma gapning birinchi qismi (yo bog'lovchisi bilan tuzilgan, bog'langan qo'shma gap) izohlaydi (pillaning yaxshisi bo'lganligi ikki xil taxmin ko'rsatiladi: yoki odamning kelganligi, yoki qurt tutishni sog'inib qolishgani). Tarkibida qismlaridan anglashilgan harakat-holatning birigina ro'y berishi mumkin bo'lgan bog'langan qo'shma gaplarning kesimlarida ifodalangan zamon tushunchasida va shu zamon munosabatida ham o'ziga hoslik bor: bu xil qo'shma

gap qismlarining kesimlari hozirgi va hozirgi-kelasi zamon shaklida bo'ladi, kesimlarning o'tgan zamon shaklida qo'llanilishi kam uchraydi. Buning sababi—so'zlovchining taxmini, farazi ko'proq hozirgi yoki hozirgi-kelasi zamonga taalluqli bo'lgan harakat-holatlarga oid bo'lishidir. Bog'langan qo'shma gap qismlarining kesimlari asosan bir xil shakilda bo'ladi, voqea-hodisalarning bir xil zamonda ro'y berishi taxmin etiladi, kesimlaridan anglashilgan harakat-holatning ro'y berishiga bu moslik bu xil bog'langan qo'shma gaplarning o'ziga xos xususiyatlaridir: Yo podsho biror yerga chiqadi, yoki elchi kelishi kutiladi.

Bog'langan qo'shma gapning bu turi qismlari ayrim o'rinlarda mazmunan ancha mustaqillikka ega bo'lishi, sitrukturasi murakkablashishi mumkin. Masalan: Bu xil qo'shma gapning qismlari alohida tugallangan intonatsiya bilan aytiladi va orada sezilarli pauza beriladi, shuning uchun ham ular orasiga yozuvda nuqta ishorasi qo'yiladi. Galma-gal ro'y beruvchi voqea, hodisa yoki belgi-xususiyatni ifodalagan qo'shma gap qismlarining kesimlari o'tgan zamon yoki hozirgi kelasi zamon shakli va mazmunida bo'lishi mumkin. Bu jihatdan yoki bog'lovchisi yordami bilan tuzilgan konstruksiyalardan farqlanadi (ma'lumki, yoki bog'lovchisi yordami bilan tuzilgan konstruksiyalar kesimlarning zamon shakli chegaralangan: kesimlarning o'tgan zamonda kelishi juda ham kam qo'llaniladi).

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ўзбек тили грамматикаси, II томлик. 2-том. —Тошкент: Фан, 1976. —Б. 291
2. Ф. Абдурахмонов. Ўзбек тили грамматикаси. (Синтаксис), —Тошкент: 1996. -Б. 165.
3. Азимов И. Қўшма гап қисмларининг боғланиш усуллари. Ўзбек тили ва адабиёти. —Тошкент, 2006. — N1. — Б. 53